

Lise Mezunlarının Görüşlerine Göre Üniversite Tercihlerini Etkileyen Faktörler

Factors Affecting University Preferences According to the Views of High School Graduates

İlknur BİRER¹ Selin AK TEZGÖREN² Semra DÜZEN³ Rabia GÜLCAN ŞEN⁴ Esra ÇALIŞ⁵

¹ Öğretmen, Meb, Orcid No: 0009-0001-1892-4565, Samsun, Türkiye

² Öğretmen, Meb, Orcid No: 0009-0000-0817-5794, Samsun, Türkiye

³ Öğretmen, Meb, Orcid No: 0009-0002-8405-4008, Samsun, Türkiye

⁴ Öğretmen Meb, Orcid No: 0009-0006-6858-3048, Samsun, Türkiye

⁵ Öğretmen, Meb, Orcid No: 0009-0005-0865-9779, Samsun, Türkiye

ÖZET

Üniversite tercihini etkileyen faktörleri tespit etmek amacıyla yapılan araştırmamızda daha önce üniversite tercihinde bulunmuş 23 öğrencinin görüşlerine başvurulmuştur. Araştırmamızda nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışma metodu tercih edilmiştir. Örneklemin çeşitliliğini arttırmak amacıyla amaçlı örnekleme yöntemi tercih edilmiştir.

Araştırmamızın sonuçlarına göre; tercihte bulunan öğrencileri olumsuz etkileyen unsurların aile baskısı ve ailenin içinde bulunduğu ekonomik durum olduğu görülmüştür. Ayrıca; tercih sürecinde yeterli bilgiye ulaşamayan gençlerin daha önce tercihte bulunmuş akranlarıyla da önerileriyle hatalı tercihlerde bulunabildikleri araştırma sonuçlarımızda görülmüştür. Tercihinde bulunan öğrencilerin tercihlerini etkileyen en önemli unsurun sınavdan almış oldukları puan olduğu anlaşılmaktadır. Öğrenciler puanın yanında daha önce tercihte bulunmuş yakınlarının görüşlerinden ve ailesinin ekonomik durumundan da tercih sürecinde etkilendiği tercih yapmış öğrenciler tarafından belirtilmiştir.

Araştırmamıza katılan üniversite tercihinde bulunan öğrenciler tercihte bulunacak öğrencilere bazı önerilerde bulunmuşlardır. Önerilerin daha çok mezuniyet sonrası iş olanakları, burs imkanları gibi maddi unsurlara dayandığı görülmüş olup; üniversite ve kampüsün sosyal imkanları, sahip olunan ilgi ve yetenek gibi alanlarda da önerilerde bulunulduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: İş olanakları, Üniversite Eğitimi, İlgi ve Yetenek, Sosyal imkanlar

ABSTRACT

In our research, which was conducted to determine the factors affecting university preference, the opinions of 23 students who had previously chosen a university were consulted. Case study method, one of the qualitative research methods, was preferred in our research. Purposive sampling method was preferred in order to increase the diversity of the sample.

According to the results of our research; it was seen that the factors that negatively affected the students who made a choice were family pressure and the economic situation of the family. In addition, the results of our research show that young people who cannot access sufficient information during the preference process can make wrong choices with the suggestions of their peers who have already made a preference. It is understood that the most important factor affecting the preferences of the students is the score they got from the exam. In addition to the score, it was stated by the students who made a preference that they were also affected by the opinions of their relatives who had made a preference before and the economic situation of their family during the preference process.

The students who preferred the university participating in our research made some suggestions to the students who will make a choice. It was seen that the suggestions were mostly based on material factors such as post-graduation job opportunities, scholarship opportunities; It was also seen that suggestions were made in areas such as social facilities of the university and campus, interest and ability.

Keywords: Job opportunities, University Education, Interest and Talent, Social opportunities

GİRİŞ

Günümüzde üniversiteler, toplumların bilimsel, ekonomik, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişimlerinde önemli bir rol üstlenmektedir. Üniversite, bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip yüksek düzeyde eğitim - öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan; fakülte, enstitü, yüksekokul ve benzeri kuruluş ve birimlerden oluşan bir yükseköğretim kurumudur (YÖK, 1991).

Citation: Birer, İ., Ak Tezgören, S., Düzen, S., Gülcan Şen, R. & Çalış, E. (2024) "Lise Mezunlarının Görüşlerine Göre Üniversite Tercihlerini Etkileyen Faktörler", International QMX Journal, 3(10), 2083-2089. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

Üniversite tercihi, bireyin akademik ve kariyer yolculuğunda önemli bir adımdır. Üniversite eğitimi kişilere çok geniş bir yelpazede yararlar sağlar. Üniversite eğitimi, belirli bir alan hakkında derinlemesine bilgi edinmenizi sağlar. Aynı zamanda eleştirel düşünme, problem çözme, araştırma yapma ve analitik beceriler geliştirme fırsatı sunar. Böylece kişi bilgi ve beceri kazanır. Bu becerini yanında üniversite eğitimi almak kişiye şu becerileri kazandırır:

Kişisel Gelişim: Üniversite, bireylerin kişisel olarak büyümelerine yardımcı olur. Kişisel sorumluluk, bağımsızlık ve öz disiplin gibi özellikleri geliştirmeye teşvik eder.

Sosyal Ağlar ve Bağlantılar: Üniversite, çeşitli sosyal ve profesyonel ağlar oluşturmak için bir fırsattır. Sınıf arkadaşları, profesörler ve mezunlarla kurulan ilişkiler, üniversite eğitim alan kişinin kariyerinde önemli imkanlar sunacaktır.

Kültürel ve Entellektüel Genişleme: Üniversite eğitimi, farklı kültürleri ve düşünce sistemlerini tanıma fırsatı sunar. Üniversite eğitimi, kişiye farklı bakış açıları kazandırarak daha açık fikirli ve anlayışlı bireyler olmalarına katkıda sunar.

Eleştirel Düşünme ve Yaratıcılık: Üniversite ortamı, kişinin düşüncelerini sorgulama ve yeni fikirler üretmesi için kişiye için bir alan sağlar. Yaratıcılığı geliştirme ve yenilikçi düşünme yeteneklerini artırır.

Kişisel Tatmin ve Başarı: Bir üniversite diploması elde etmek, birçok kişi için kişisel bir başarı ve tatmin kaynağıdır. Üniversite eğitimini tamamlamak kişide kişisel tatmin ve başarı duygusunu geliştirir.

Hayat Boyu Öğrenme Alışkanlığı: Üniversite eğitimi, öğrenme alışkanlığını teşvik eder. Bu, yaşam boyu öğrenme ve kişisel gelişim için önemli bir temel sağlar.

Üniversite eğitimi bireylere sağladığı yararlar toplumda da önemli değişimlerin yaşanmasını sağlar. Bu yararlar çok geniş yelpazede ele alınabilir. En önemli toplumsal yararlarından biri üniversite eğitiminin, ekonomik kalkınmaya önemli katkılar sağlamasıdır. Eğitimli bireyler, daha yüksek verimlilik ve yenilikçilik getirir, bu da ekonomik büyümeyi teşvik eder ve genel yaşam standartlarını artırır. Eğitimli iş gücü, toplumun ekonomik refahını destekleyerek gelir seviyelerini yükseltir ve işsizlik oranlarını azaltır.

Üniversiteler ayrıca yenilik ve inovasyon süreçlerinde merkezi bir rol oynar. Araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri, yeni teknolojiler, ürünler ve çözümler üretir. Bu inovasyonlar, toplumsal sorunların çözümüne katkıda bulunur ve toplumun genel ilerlemesini destekler. Ayrıca üniversiteler, sosyal hareketliliğin yaşanmasını sağlar. Eğitim, bireylerin sosyal ve ekonomik durumlarını iyileştirme fırsatı sunar, bu da toplumsal eşitsizlikleri azaltır. Daha eğitimli bireyler, daha iyi iş olanaklarına erişir ve toplumsal adaletin sağlanmasına katkıda bulunur. Üniversiteler, sağlık ve refah alanında da önemli katkılarda bulunur. Sağlık bilimleri üzerine yapılan araştırmalar, toplum sağlığını iyileştirmeye yönelik çözümler üretir. Ayrıca, sağlık profesyonelleri yetiştirerek sağlık hizmetlerinin kalitesini artırır.

Eğitim ve bilgi yayılımı, üniversite eğitiminin önemli yararlarından biridir. Üniversiteler, eğitim alanında yenilikçi yöntemler geliştirir ve bu bilgiyi topluma sunar. Bu, eğitim sisteminin kalitesini artırır ve toplumun bilgiye erişimini kolaylaştırır. Çeşitlilik ve kapsayıcılık da üniversite eğitiminin toplumsal yararları arasında yer alır. Üniversiteler, farklı arka planlardan gelen bireyleri bir araya getirir, çeşitliliği teşvik eder ve farklı kültürel perspektiflerin bir arada bulunmasına olanak sağlar.

Son olarak, üniversiteler girişimcilik ve iş yaratma alanında da önemli bir rol oynar. Girişimcilik eğitimleri ve destek programları, yeni iş fırsatları yaratır ve ekonomik dinamizmi artırır. Bu, işsizlik oranlarını düşürür ve toplumsal refahı destekler.

Kişinin hayatında ve toplumsal yaşamda bu kadar önemli yer kaplayan üniversitelerin doğru tercih edilmesi önemli bir husustur.

Üniversite tercihini Etkileyen Faktörler

Bu alanda yapılan birçok araştırma incelendiğinde üniversite tercihinde çeşitli faktörlerin rol oynadığı görülmüştür. ramp ve Heinlein (1981), Chapman (1981), Hooley ve Lynch (1981), Kallio (1995), Joseph ve Joseph (2000), Soutar ve Turner (2002), Hoyt ve Brown (2003), Veloutsou, Paton, Lewis (2004), Domino, v.d. (2006) ve Yamamoto (2006) gibi araştırmacıların çalışmalarına göre üniversite tercihlerini etkileyen faktörler şu başlıkta ele alınmıştır:

- ✓ Akademik İtibar
- ✓ Üniversitenin Konumu
- ✓ Eğitim Kalitesi
- ✓ Tercih Edilen Bölümün Mevcudiyeti
- ✓ Fakültenin Kalitesi
- ✓ Maliyetler
- ✓ İtibarlı Bir Bölümde Okumak
- ✓ Finansal Yardım
- ✓ Mezunların İş Bulma Oranı
- ✓ Verilen Derslerin Çeşitliliği
- ✓ Kurumun Büyüklüğü
- ✓ Öğrenciyi Çevreleyen Topluluk
- ✓ Yüksek Lisans Programlarının Mevcudiyet
- ✓ Öğrencilerin İş Bulma İmkânları
- ✓ Sınıfların Büyüklüğü
- ✓ Sosyal Hayatın Kalitesi
- ✓ Müfredat Dışı Programların Varlığı
- ✓ Yüksek Lisans Programlarına Başvuru
- ✓ Personel Hizmetlerinin Dostane Oluşu
- ✓ İtibarı Yüksek Diğer Kurumlarla Bağlantıların Mevcudiyeti
- ✓ Kabul Şartları
- ✓ Kampüs Olanaklarının Çekiciliği

Araştırmanın Amacı ve Önemi

Liseden mezun olarak üniversite tercihi yapacak olanların doğru tercihlerde bulunmaları, hem bireysel hem de toplumsal açıdan büyük bir öneme sahiptir. Doğru bir üniversite ve bölüm seçimi, öğrencilerin ilgi alanlarına, yeteneklerine ve hedeflerine uygun bir eğitim almalarını sağlar. Bu, öğrencilerin akademik başarılarını artırmakla kalmaz, aynı zamanda motivasyonlarını koruyarak üniversite hayatında daha mutlu ve verimli olmalarına da katkıda bulunur. Yanlış tercihler ise, öğrencilerin mesleki tatminsizlik yaşamalarına, eğitim sürecinden kopmalarına veya gelecekte kariyer değiştirme zorunluluğuyla karşı karşıya kalmalarına neden olabilir. Toplumsal açıdan bakıldığında, öğrencilerin yeteneklerine ve potansiyellerine uygun alanlarda eğitim alması, ülkenin nitelikli iş gücüne katkı sağlayarak ekonomik ve sosyal gelişime ivme kazandırır. Bu nedenle, doğru üniversite tercihi, hem bireyin kendini gerçekleştirme hem de toplumsal refah açısından kritik bir role sahiptir.

Araştırmamızla liseden mezun olan gençlerin doğru üniversite ve bölüm tercihleri yaparak bireylerin ilgi alanlarına, yeteneklerine ve hedeflerine uygun eğitim almalarına katkı sağlamak amaçlanmıştır. Bunu sağlamak için, daha önce üniversite tercihinde bulunmuş olan insanların görüş ve önerileri alınmıştır. Bu bilgiler ışığında ortaya çıkan sonuçlar sayesinde üniversite tercihi ilk kez yapacak olanlara çalışmamızın yol göstermesi amaçlanmıştır.

YÖNTEM

Üniversite tercihlerini yapmış insanların görüşlerine göre üniversite tercihlerini etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılan çalışmamızda nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması metodu kullanılmıştır. Durum çalışması, bir sosyal yapı, grup, kurum veya kuruluşun merceğinden olayları

gözlemlemek, amacı açıklamak ve derinlemesine analiz yoluyla koşulları ve olayları değerlendirmek için kullanılır (Yıldırım ve Şimşek, 2011).

Çalışma Grubu

Araştırmamızın çalışma grubu üniversite tercih sürecini yaşamış 23 üniversite öğrencisi bulunmaktadır. Bu 22 kişinin seçilmesinde farklı bölümleri seçmiş öğrencilerin seçilmesi amaçlandığından maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Maksimum çeşitlilik örnekleme: Evrende incelenen problemle ilgili olarak kendi içinde benzeşik farklı durumların belirlenerek çalışmanın bu durumlar üzerinde yapılmasıdır. Dikkat edilmesi gereken nokta, örnekleme yansıtılacak çeşitlilik durumlarının araştırmanın amacını gözeterek karar verilmesidir (Büyüköztürk vd., 2013).

Katılımcıların demografik bilgileri tablo 1’de gösterilmiştir.

Tablo 1: Katılımcıların Demografik Bilgileri

		n	%
Cinsiyet	Erkek	12	52
	Kız	11	48
Tercih Edilen Bölümler	Öğretmenlikler	5	22
	Mühendislik Programları	5	22
	Fen-Edebiyat Bölümleri	4	17
	Sağlık Meslek Y.O.	6	26
	Diğer Programlar	3	13
Yaş Grubu	18-20 yaş	4	17
	21-23 yaş	8	35
	24 ve üzeri yaş	11	48
Ailenin Gelir Durumu	17.000 TL altı	4	17
	17-25.000 TL	7	30
	25-33.000 TL	6	26
	33.000 TL üzeri	6	27
	Toplam	23	100

Tablo 1 incelendiğinde, katılımcıların cinsiyet, tercih edilen bölümler, yaş grubu ve ailenin gelir durumuna göre dağılımının dengeli olduğu görülmektedir. Çalışmaya gönüllü katılan üniversite öğrencilerinin %48’inin 24 yaş ve üzeri olması dikkat çekmektedir.

Verilerin Toplanması

Üniversite tercihlerini yapmış olanların görüşlerini almak amacıyla yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmıştır. Hazırlanan formlar uygulanmadan önce araştırma teknikleri konusunda uzman akademisyen görüşüne başvurulmuştur. Formlar Google form üzerinden üniversite tercihlerini yapmış kişilere ulaştırılmıştır. Katılımcılardan gelen geri dönüşlerle form yeniden düzenlenmiştir.

Yarı yapılandırılmış görüşme formlarında katılımcılara şu sorular yöneltilmiştir:

- ✓ Üniversite tercihi yaparken karşılaştığınız güçlükler nelerdir?
- ✓ Üniversite tercihinizi yaparken karar almanızda etkili olan unsurlar nelerdir?
- ✓ Üniversite tercihi yapacak lise mezunlarına önerileriniz nelerdir?

Verilerin Analizi ve Yorumlanması

Yarı yapılandırılmış görüşme formlarından elde edilen veriler içerik ve betimsel analiz yöntemleri kullanılarak analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. İçerik analiz sürecinde kodlar oluşturulmuş ve veriler kategorize edilmiştir (Yıldırım ve Şimşek, 2018).

BULGULAR

Üniversite Tercihi Yapılırken Karşılaşılan Güçlüklere İlişkin Bulgular

Üniversite tercihi yapmış öğrencilerin tercih sürecinde yaşamış oldukları sorunlara ilişkin bulgular aşağıdaki gibidir. Bazı katılımcılar birden fazla sorun belirtmiş iken 2 öğrenci bir sorun yaşamadığını belirtmiştir.

- ✓ Bir sorunla karşılaşmadım.(2 kişi)

- ✓ Ailem tercih sürecimde çok baskı kurdu.(6 kişi)
- ✓ Ekonomik problemlerim istediğim okulu yazmamı engelledi. (7)
- ✓ Tercih işlemleri sırasında yeterince bilgilendirilmedim.(5)
- ✓ Kurmuş olduğum arkadaşlıkları dikkate alarak tercih yapmak zorunda kaldım.(4)
- ✓ Yaşadığım şehirde kalmak istemem istediğim bölüme gitmeme engel oldu.(2)
- ✓ Öğretmenlerimin farklı yönlendirmeleri tercih yapmam da beni zorladı(3).

Katılımcıların görüşleri incelendiğinde tercih sürecinde yaşanan en önemli sorunun tercih yapacak öğrencilerin içinde bulunduğu maddi durum olduğu görülmüştür. Maddi sıkıntı nedeniyle öğrencilerin istediği şehirdeki istediği bölümü yazmadığı veya yazmakta tereddüt ettiği anlaşılmıştır.

Katılımcıların 5 kişi, tercih işlemleri sırasında yeterince bilgilendirilmediğini belirtmiştir. Bilgi eksikliği nedeniyle kişilerin tercihlerinde zorlandığı anlaşılmaktadır. Ailelerin tercih sürecinde çocukları baskı yapması da (6 kişi) çalışmanın önemli sonuçları arasındadır.

Bu sonuçların yanında öğretmenlerinin farklı yönlendirmeleri(3 kişi) ve tercih yapanların yaşadığı şehirde kalmak istemeleri (2) tercih sürecinde öğrencilerin yaşadığı diğer sorunlar olarak çalışma sonucunda ortaya çıkmıştır.

Üniversite Tercih Sürecinde Karar Almada Etkili Olan Unsurlara İlişkin Bulgular

Katılımcıların görüşlerine göre üniversite tercihi sürecinde karar almada etkili olan unsurlara ilişkin bulgular aşağıdaki gibidir. Bu soruya bütün katılımcılar cevap vermiş olup birçok katılımcı birden fazla cevap vermiştir.

- ✓ Üniversitenin bulunduğu konum tercihimde etkili oldu.(3 kişi)
- ✓ Sınav puanının üniversite tercihimde etkili oldu.(8 kişi)
- ✓ İlgi ve yeteneklerim üniversite tercihimde etkili oldu.(7 kişi)
- ✓ Üniversite okuyan yakınlarımların fikirleri etkili oldu.(6kişi)
- ✓ Ailemin gelir durumu tercihlerimde etkili oldu.(5kişi)
- ✓ Üniversitelerin sosyal imkanları tercihlerimde etkili oldu.(4kişi)

Katılımcıların görüşleri incelendiğinde üniversite tercihlerinde en etkili unsurun öğrencilerin sınavdan almış oldukları puan olduğu görülmektedir. 23 katılımcıdan 8'i tercihlerinde aldıkları puanın etkili olduğunu söylemiştir. 7 kişinin ise tercih yaparken ilgi ve yeteneklerini dikkate aldığını belirtmesi dikkat çekicidir.

Katılımcılardan 6'sı üniversitede okuyan yakınlarının fikirlerinden etkilendiğini belirtirken 5 kişi de ailesinin gelir durumunun tercih yaparken etkili olduğunu belirtmiştir. 4 kişi üniversitenin sosyal imkanlarını dikkate aldığını belirtirken 3 kişi de üniversitenin bulunduğu şehrin tercihlerinde etkili olduğunu belirtmiştir.

Üniversite Tercih Yapacak Olanlara Önerilere İlişkin Bulgular

Araştırmaya katılanlar; üniversite tercihi yapacak olanlara aşağıdaki önerilerde bulunmuştur. Birçok katılımcı birden fazla görüş belirtmiş olup 1 katılımcı görüş belirtmemiştir.

- ✓ Mezuniyet sonrası iş olanakları dikkate alınmalı.(6kişi)
- ✓ Üniversitenin kampüs ve sosyal yaşam olanakları dikkate alınmalı.(4kişi)
- ✓ Herkes kendi ilgi ve yetenek alanına göre bölüm tercihi yapmalı.(5kişi)
- ✓ Üniversite hocalarının kalitesi dikkate alınmalı.(3kişi)
- ✓ Üniversitenin ve fakültesinin konumu dikkate alınmalı.(3kişi)
- ✓ Mezunların iş durumu dikkate alınmalı.(4 kişi)

✓ Burs imkanları dikkate alınmalı.(3kişi)

Katılımcıların önerileri incelendiğinde en çok söylenen önerinin mezuniyet sonrası iş olanaklarının dikkate alınması olduğu görülmektedir. 5 kişi ile ilgi alanı ve yetenek alanına göre bölüm tercihi yapması araştırmamızın göze çarpan sonuçları arasındadır.

4'er kişi mezunların iş durumu dikkate alınmalı ve üniversitenin kampus ve sosyal yaşam olanakları dikkate alınmalı derken 3'er kişi de üniversitenin hoca kalitesi, üniversite ve fakültenin konumu ile üniversitenin burs olanakları dikkate alınmalı demiştir.

Üniversite okuyan gençlerin önerileri incelendiğin daha çok maddi durumlara ilişkin önerilerde buldukları görülmüştür. Üniversiteyi okurken veya mezun olduktan sonra iş olanaklarına ilişkin üniversite tercihinde bulunacak kişilerin daha bilinçli olması üniversite okuyan gençler tarafından tavsiye edilmektedir.

SONUÇ VE TARTIŞMA

Üniversite eğitimi, hem birey hem de toplum için pek çok önemli fayda sağlar. Bireysel düzeyde, üniversite eğitimi kişiye mesleki bilgi ve beceriler kazandırarak, kariyer fırsatlarını genişletir ve iş gücü piyasasında rekabet avantajı sağlar. Üniversite eğitimi aynı zamanda kişinin eleştirel düşünme, problem çözme, iletişim ve analiz yeteneklerini geliştirir, bu da bireyin iş hayatında daha verimli ve üretken olmasına katkıda bulunur. Üniversite mezunları genellikle daha yüksek gelir elde etme potansiyeline sahip olur, bu da ekonomik güvenlik ve yaşam kalitesini artırır. Ayrıca, üniversite eğitimi kişilerin entelektüel gelişimlerini destekleyerek, topluma daha bilinçli ve aktif bireyler kazandırır.

Toplum açısından bakıldığında, üniversite eğitimi, nitelikli iş gücünün artmasıyla ekonomik büyümeyi teşvik eder ve inovasyonun önünü açar. Eğitimli bireyler, bilimsel, teknolojik ve kültürel gelişmelere katkıda bulunarak, toplumun genel refahını artırır. Aynı zamanda, üniversite eğitimi gören bireylerin toplumsal sorumluluk bilinci yüksek olur, bu da daha demokratik, adil ve bilinçli bir toplum yapısının oluşmasına katkı sağlar. Eğitimli bireyler, toplumdaki sosyal sorunlara karşı daha duyarlı olurlar ve bu sorunların çözümüne yönelik aktif katılım gösterirler. Kısacası, üniversite eğitimi hem bireysel başarıyı hem de toplumsal ilerlemeyi destekleyen kritik bir unsurdur.

Araştırmamızın sonuçları incelendiğinde; üniversite tercihi yaparken gençleri en çok zorlayan unsurların ailelerinin içinde bulunduğu ekonomik durum ve ailenin tercih baskısı olduğu görülmüştür. Bunun yanında tercih sürecinde yeterince bilgi sahibi olmadan arkadaş önerileriyle de gençlerin hatalı tercihler yapabildiği de araştırmamızın sonuçları arasındadır.

Tercihle bulunan gençleri en çok etkileyen unsurun ise sınavdan aldığı puan olduğu görülmüştür. Puanına göre tercih yapmaya çalışan gençlerin ilgi ve yeteneklerini de değerlendirdiği, daha önce üniversite tercihi yapmış akranlarının bilgilerine başvurduğu ve ailesinin ekonomik durumunu tercih sürecinde gözettiği görülmüştür.

Öneriler

Çalışmaya katılan tercihte bulunmuş olan öğrenciler üniversite tercihinde bulunacak olan öğrencilere şu önerilerde bulunmuşlardır;

- 1-Öğrenciler tercih yaparken seçecekleri bölüm ve üniversitenin iş olanaklarını dikkate almalı
- 2-Tercih sırasında öğrenciler ilgi ve yeteneklerini değerlendirmeli
- 3-Mezunların iş durumunu mutlaka incelemeli
- 4-Üniversite ve fakültenin bulunduğu sosyal imkanları dikkate almalı.

KAYNAKÇA

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi

Domino, S., Libraire, T., Lutwiller, D., & Superczynski, S. (2006). Higher education marketing concerns: factors influence students' choice of colleges, *The Business Review*, 6.2, 101-111.

- Joseph, M., Joseph, B. (2000), Indonesian Students' Perceptions of Choice Criteria in The Selection of a Tertiary Institution: Strategic Implications, *The International Journal of Educational Management*, 14.1, 40-44. doi: 10.1108/09513540010310396
- Hooley, G. J., Lynch, J. E.. (1981). Modelling the Student University Choice Process Through the Use of Conjoint Measurement Techniques, *European Research*, 9.4, 158.
- Hoyt, J.E., Brown, A.B., (2003). Identifying College Choice Factors to Successfully Market Your Institution. *College and University*, 78.4, 3-10.
- Kallio, R. E. (1995). Factors Influencing The College Choice Decisions of Graduate Students, *Research in Higher Education*, 36.1, 109-124. doi:10.1007/BF02207769
- Tuncalı Yaman, T., & Çakır, Ö. (2017). Üniversite Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Seçime Dayalı Konjoint Analizi İle Belirlenmesi, *MAKÜ-Uyg. Bil. Derg.*, 1(1), 65-84, 2017
- , Veloutsou, C., Lewis, J. W., & Pton, R. A. (2005). Consultation and Reliability of Information Sources Pertaining to University Selection: Some Questions Answered?, *International Journal of Educational Management*, 19.4, 279- 291.
- Yamamoto, G.T. (2006). University evaluation-selection: A Turkish case. *International Journal of Educational Management*, 20.7, 559-569. doi:10.1108/09513540610704654
- Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). *Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri*, Seçkin Yayıncılık, Ankara
- YÖK,(1991).YÜKSEKÖĞRETİMKANUNU<http://www.yok.gov.tr/documents/10279/29816/2547+say%C4%B1%C4%B1%20Y%C3%BCksek%C3%B6%C4%9Fretim+Kanunu/f439f90b-7786-464a-a48f-9d9299ba8895>. Erişim Tarihi 12 Nisan 2015